

Em 1993, Paul Ricoeur respondia na Radio-Televisão Belga às questões de E. Blattchen na sua emissão “Noms de Dieu”.

O texto dessas entrevistas foi publicado em 1999, com o título *Paul Ricoeur. L'unique et le singulier*, Liège, Alice Éditions, 82p.

O texto que se segue é um extrato dessas entrevistas.

O filósofo, o poeta e o político

Edmond Blattchen – *O seu símbolo, Paul Ricoeur, é um quadro de Rembrandt, cujo título é “Aristóteles contemplando um busto de Homero”. O que representa para si este quadro?*

Paul Ricoeur:—Simboliza a tarefa filosófica tal como eu a compreendo. Aristóteles é o filósofo, tal como era chamado na Idade Média, mas o filósofo não começa do nada. E inclusive, não começa a partir da filosofia, começa a partir da poesia. E é de fato notável, por outro lado, que a poesia seja representada pelo poeta, tal como a filosofia é representada *pelo* filósofo, mas é o poeta que é representado na estátua, enquanto o filósofo está vivo, isto é, ele continua sempre a interpretar. O poeta está, por assim dizer, recolhido na sua obra escrita que é representada por um busto.

Gostaria de sublinhar dois ou três detalhes que não surgem à primeira vista. Em primeiro lugar, contrariamente ao título, Aristóteles não contempla o busto de Homero; ele toca-o. O que significa que ele está em contacto com a poesia. A prosa conceptual do filósofo está em contacto com a língua ritmada do poema. Aristóteles olha para outra coisa. Para o quê? Não sabemos. Mas ele olha para outra coisa diferente da filosofia. Ele toca a poesia, mas em ordem a reorientar o seu olhar para algo de outro; para o ser? Para a verdade? Para tudo o que se possa imaginar.

Gostaria de assinalar um outro detalhe que não é notado, se não se é conduzido por um bom guia. É que há três personagens no quadro. Aristóteles usa um vestuário contemporâneo (de Rembrandt, naturalmente) – a filosofia é sempre contemporânea – enquanto o busto de Homero está representado em estátua. E o terceiro personagem neste quadro encontra-se numa medalha suspensa à cintura de Aristóteles.

À primeira vista, poderíamos pensar que essa medalha faz parte do elemento decorativo. Mas já disse que o vestuário de Aristóteles tem uma significação. É moderno, da época do pintor, enquanto o busto permanece na sua configuração arcaica. Ora, nesta medalha, é a testa de Alexandre, o político, que é representada. Não se pode esquecer que Aristóteles foi o precetor de Alexandre. E a sua relação com o político não é apenas uma relação de educador; ele é igualmente aquele que pensa o político, ao ponto, inclusive, de fazer da ética o prefácio à política.

A ética não está completa a não ser como política, porque é o conjunto dos indivíduos, é a comunidade que é orientada para o “viver bem”.

Então, se voltamos a colocar esta medalha verdadeiramente no seu lugar intermédio, compreendemos que o político está sempre silenciosamente presente, discretamente presente, como pano de fundo da relação entre poética e filosofia. Porque é uma relação de palavras – o poeta fala, o filósofo fala – mas o político tem como o seu melhor destino e como sua melhor eficácia a paz pública, isto é, a possibilidade de que o discurso permaneça numa ordem tranquila. Essa medalha existe para nos lembrar que a filosofia não pode continuar a sua obra de reflexão sobre uma palavra que não é a sua, a palavra poética, se ela não continuar a manter uma relação ativa com a política, pela qual ela tem responsabilidades. Ouso dizer: que o personagem do quadro está encarregado desta medalha.

Apliquemos a simbólica deste quadro à sua experiência. Qual é o seu Homero, quais são os seus Homeros, Paul Ricoeur?

Começámos pelo problema da hermenêutica, definindo-a como uma interpretação contínua dos textos. Os textos poéticos têm certamente um lugar preponderante, um lugar central entre os textos, porque são textos que produzem sentido. Entendo o termo “poética” além da poesia, no sentido rimado e ritmado, no sentido de produção de sentido. Isto é, que é preciso, antes de mais, uma energia criativa, de inovação para que haja de seguida um discurso de segundo grau.

Coloco a filosofia no lugar do poético: ela é reflexiva. É, aliás, sempre um trabalho de segundo grau, não só a partir da poesia, mas também da linguagem comum, da linguagem das ciências, da linguagem da psicanálise e do discurso poético.

Consequentemente, esse carácter segundo, reflexivo, da filosofia e esse carácter primitivo, original, originário, e criador da poesia, constituem o quadro fundamental, com a mediação secreta do político, que é simultaneamente pressuposto – uma vez que está antes — também, de uma certa forma, o escopo da reflexão moral...

...As suas relações com o príncipe são tão pacíficas quanto as de Aristóteles com Alexandre?

Nós estamos numa situação radicalmente diferente, isto é, sem príncipe. O problema da democracia moderna é que geramos todos a soberania para o nosso querer viver em conjunto; mas este querer viver em conjunto apenas vive se o transformamos constantemente num contrato social efetivo, logo marcado pela vontade.